

Manual técnico

Criodesidratação

MANUAL TÉCNICO

Criodesidratação Aplicada à Conservação de Corações Fetais Bovinos para Uso Didático

Autores: Kelly Lorrane Araújo¹, Ester Gomes de Oliveira Bezerra¹, Kaio Lucas da Silva Raposo², Olliver Araújo do Vale Felix², Yasmin Santos Ferreira², Adriana Raquel de Almeida da Anunciação³.

¹ Médica Veterinária, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, Brasil

² Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, Brasil.

³ Departamento das Clínicas Veterinárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.18175914

1. APRESENTAÇÃO

Este manual técnico descreve, de forma padronizada e operacional, a técnica de criodesidratação aplicada à conservação de corações fetais bovinos, visando à produção de peças anatômicas secas, leves, inodoras e morfológicamente preservadas para uso no ensino de Anatomia Veterinária e estudos de organogênese cardíaca.

A técnica apresentada constitui uma alternativa ao uso contínuo de formaldeído, reduzindo riscos ocupacionais, custos de manutenção e impactos ambientais, ao mesmo tempo em que preserva as características morfológicas externas das estruturas cardíacas.

2. OBJETIVO DO MANUAL

Padronizar o protocolo técnico de criodesidratação de corações fetais bovinos, garantindo sua replicabilidade, segurança, efetividade morfológica e aplicabilidade didática, conforme validado experimentalmente.

3. PÚBLICO-ALVO

- Docentes de Anatomia Veterinária e Morfologia Animal;
 - Técnicos de laboratório;
 - Estudantes de graduação e pós-graduação;
 - Instituições de ensino interessadas em métodos sustentáveis de conservação anatômica.
-

4. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

A criodesidratação consiste em ciclos sucessivos de congelamento e descongelamento, promovendo a formação de microcristais de gelo no tecido, ruptura de membranas

celulares e conseqüente liberaçãõ gradual de líquidos durante o descongelamento. O processo é finalizado quando ocorre reduçãõ de 60 a 70% do peso inicial, parâmetro considerado ideal para preservaçãõ anatômica sem colapso estrutural.

No modelo de coraçãõ fetal bovino, a técnica demonstrou preservaçãõ morfológica externa, manutençãõ dos sulcos, margens ventriculares, ápice cardíaco e vasos da base, além de excelente manuseabilidade para fins didáticos.

5. MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS

- Corações fetais bovinos
 - Formalina a 10%
 - Água corrente
 - Freezer (-18 °C)
 - Superfície limpa para descongelamento
 - Balança analítica de precisãõ
 - Algodãõ hidrófilo
 - Seringas (3 mL)
 - Látex natural (opcional)
 - Corante eosina (opcional)
 - Glicerina destilada
 - Verniz acrílico incolor
 - Recipientes plásticos com tampa
-

6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

6.1 Coleta e preparo inicial

- Remover o coração fetal por dissecação cuidadosa.
 - Injetar formalina a 10% no interior das cavidades cardíacas (\approx 3 mL).
 - Submergir o órgão em formalina a 10% por 72 horas.
-

6.2 Lavagem e preparação

- Lavar o coração em água corrente para remoção do excesso de fixador.
 - Remover o pericárdio.
 - Fotografar e registrar o peso inicial.
 - Preencher suavemente as cavidades com algodão para manutenção da arquitetura.
-

6.3 Injeção de látex

Indicada quando o objetivo for evidenciar ramos coronarianos.

1. Preparar solução de látex natural com corante.
 2. Injetar pela artéria carótida até preenchimento visível dos vasos.
 3. Repetir os itens 6.1 e 6.2
-

6.4 Criodesidratação

1. Congelar o espécime por 12 horas a -18 °C.
 2. Descongelar à temperatura ambiente por 8 horas, sem fontes externas de calor.
 3. Remover o algodão, pesar o órgão e recolocar algodão novo após a pesagem.
 4. Repetir os ciclos diariamente até atingir 60–70% de perda de peso.
-

7. TEMPO MÉDIO POR ESTÁGIO GESTACIONAL

Estágio gestacional	Tempo médio
Inicial (50–60 dias de desenvolvimento)	7–10 dias
Intermediário (110–150 dias de desenvolvimento)	11–13 dias
Final (~196 dias de desenvolvimento)	até 15 dias

Corações com injeção de látex tendem a completar o processo mais rapidamente.

8. FINALIZAÇÃO DA PEÇA

1. Aplicar **glicerina destilada** para reidratação superficial.
 2. Após 24 horas, aplicar **verniz acrílico incolor**.
 3. Deixar secar em ambiente ventilado.
-

9. PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE DE QUALIDADE

1. Não ultrapassar 70% de perda de peso
 2. Evitar descongelamento acelerado
 3. Garantir preenchimento das cavidades com algodão
-

10. SEGURANÇA OCUPACIONAL E AMBIENTAL

1. Redução significativa da exposição contínua ao formaldeído
 2. Peças finais secas, inodoras e manipuláveis sem luvas
 3. Eliminação da necessidade de tanques com conservantes
-

11. ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

Armazenar em local seco, arejado e protegido de impactos

Não submergir em líquidos

Reaplicar verniz se necessário após uso prolongado

12. LIMITAÇÕES DO PROTOCOLO

Possível fragilidade estrutural

Alterações discretas de coloração

Técnica não indicada para estudos histológicos

13. REFERÊNCIA CIENTÍFICA DE BASE

Este manual técnico foi elaborado com base nos resultados científicos publicados no artigo:

Araújo, K. L., de Oliveira Bezerra, E. G., Portela, L. C., da Silva, Y. G., da Silva Raposo, K. L., Vitor, J. S., ... & de Almeida da Anunciação, A. R. (2025). Cryodehydration applied to bovine fetal hearts: A model for studying cardiac organogenesis. *Journal of Anatomy*, 246(2), 316-325.